

Le cheval de l'Igue du Gral - Compléments d'analyses

Jean-Christophe CASTEL¹ & Marie-Pierre COUMONT

¹ Laboratoire d'archéozoologie, Muséum d'histoire naturelle, C.P. 6434, CH-1211 Genève 6;
jean-christophe.castel@geneve.ch

Résumé

Ce court article présente les données non paléontologiques concernant le cheval de l'Igue du Gral. Nous y détaillons des aspects de la distribution spatiale, de la représentation des différentes parties du squelette et de la fragmentation des os. Cette espèce est abondante dans les ensembles 3 à 6. Sa présence dans l'ensemble 2 est discutée. Les os les plus fréquents sont les plus résistants; seul l'atlas semble plus fréquent que ce qui est attendu. La faible fragmentation observée pour les dents ou les os postcrâniens peut être considérée comme typique du mode de conservation dans les avens du Quercy. Enfin, on observe une proportion assez importante de fœtus, ce qui différencie le cheval des autres ongulés présents et indique une présence des femelles à la fin de l'hiver et au début du printemps.

Mots-clés

Cheval, distribution spatiale, représentation anatomique, fragmentation.

Abstract

Further analyses of horse remains from the Igue du Gral. This short article presents the non-paleontological data concerning the horse remains from the Igue du Gral. Aspects of spatial distribution, the skeletal parts represented and bone fragmentation are detailed. This species is abundant in levels 3 to 6. Its presence in level 2 is discussed. The most frequent bones are the most resistant; the atlas is the only one that seems more frequent than expected. The low fragmentation observed for the teeth or postcranial bones can be considered typical of the kind of conservation in natural traps in the Quercy region. Finally, a fairly high proportion of foetuses were observed, which distinguishes the horse from the other ungulates present and indicates the presence of females at the end of winter and the beginning of spring.

Keywords

Horse, spatial distribution, skeletal part representation, fragmentation.

1. INTRODUCTION

L'analyse paléontologique et paléoécologique des chevaux de l'Igue du Gral a fait l'objet d'une étude spécifique s'appuyant sur les restes dentaires et les éléments les plus complets du squelette appendiculaire (Bignon-Lau, 2024). Il nous paraissait utile de fournir quelques informations complémentaires sur ce taxon afin de disposer d'éléments généraux venant renseigner la place du cheval dans l'aven. Celles-ci ne recouvrent pas l'ensemble des champs d'analyses présentés pour les autres taxons numériquement importants et concernent essentiellement sa distribution dans les différents ensembles, la fréquence des parties du squelette, la fracturation des dents jugales et la présence de fœtus.

Le cheval est un des taxons principaux du Gral. En nombre de restes déterminés, si on se restreint à la macrofaune, il arrive au 2^e rang, entre le renne et le bison. Le

nombre de vestiges qui lui sont attribués est de 2318 soit 14,1 % de la macrofaune (loup et ours compris).

Une demi-douzaine de vestiges a été attribuée à *Equus hydruntinus* lors de la phase de détermination par différents spécialistes (avant 2013); un examen partiel récent (2018) nous conduit à mettre en doute certaines de ces déterminations; par conséquent, le statut de cette espèce ne sera pas examiné ici et les vestiges seront regroupés avec *Equus caballus*.

2. DISTRIBUTION SPATIALE

Le cheval est distribué sur toute la surface fouillée (Fig. 1); sa densité apparente paraît moindre dans les carrés R et S du fait de la raréfaction des grands os discutée par ailleurs (Castel & Boudadi-Maligne, 2024, fig. 11, p. 53) ainsi qu'au cœur de la zone remaniée du fond de la

Fig. 1 : Distribution spatiale des os de cheval en fonction de leur longueur dans la zone de fouille de l'Igue du Gral.

Fig. 2 : Projection des vestiges de cheval par rapport à ceux des principaux ongulés par bande de 1 m : bande 49 (arrière).

salle, ce qui pourrait signaler un prélèvement clandestin autour de M50 (non spécifié lors de nos échanges avec les spéléologues).

En stratigraphie, le cheval apparaît dans les ensembles 3 à 6 (Figs 2-5), mais semble plus abondant dans l'ensemble 3.

Quelques restes de chevaux sont rapportés à l'ensemble 2, mais leur présence dans cet ensemble est discutable : elle est surtout constatée dans le carré O49 (Z = 109 à

140 cm) pour lequel l'étude de la distribution des os de cerf a permis de constater une délimitation erronée des ensembles dans ce carré (Castel, 2024). Seuls 21 restes sont décomptés dans cet ensemble dans le secteur avant du gisement. Leur attribution stricte à cet ensemble devra être validée par dates directes, car ces vestiges pourraient provenir des planchers suspendus.

Le cheval semble être représenté de façon constante dans les différents ensembles pléistocènes. L'évolution de sa

Fig. 3 : Projection des vestiges de cheval par rapport à ceux des principaux ongulés par bande de 1 m : bande 46 (avant).

Fig. 4 : Projection des vestiges de cheval par rapport à ceux des principaux ongulés par bande de 1 m : bande 47 (avant).

Fig. 5 : Projection des vestiges de cheval par rapport à ceux des principaux ongulés par bande de 1 m : bande P (avant).

proportion relative est examinée dans le chapitre de synthèse biochronologique et environnementale du cheval (Bignon-Lau, 2024).

3. REPRÉSENTATION SQUELETTIQUE

3.1. Fragmentation

Les restes sont peu fragmentés, mais comme pour toutes les grandes espèces, une désagrégation partielle des os est observée dans l'ensemble 3. Ce phénomène a été en particulier observé sur un crâne de cheval posé à plat qui est conservé des incisives au condyle occipital sur une hauteur de 5 à 7 cm, c'est-à-dire l'ensemble des dents, de petits fragments de maxillaire et de vomer, l'éthmoïde, le sphénoïde et l'occipital; tout ce qui est au-dessus a disparu. Ainsi, ce phénomène d'altération des parties non enfouies tend à induire un morcellement des grands os et empêche les analyses ostéométriques. Néanmoins, quelques centaines de pièces sont complètes et ont pu être analysées.

3.2. Connexions anatomiques

L'analyse des connexions anatomiques repérées lors de la fouille n'a pas été envisagée de manière systématique.

Toutefois, si l'on compte le nombre d'os concernés par des connexions anatomiques, le cheval arrive devant le renne et largement devant les bovinés (Fig. 6). Il s'agit donc de l'espèce pour laquelle ces connexions sont les plus fréquentes parmi les ongulés du Gral.

3.3. Conservation différentielle

3.3.1. Représentation anatomique différentielle

La dégradation des parties non recouvertes des os est indépendante de leur densité. C'est la hauteur des os posés à plat qui influe le plus directement sur leur destruction ou leur conservation (Fig. 7): plus l'os possède un volume important, plus il est potentiellement altéré. Dans l'ensemble 3 où ce phénomène est bien identifié, il peut être suspecté que la conservation différentielle soit plus dépendante de celui-ci que de la densité. Ce phénomène joue nettement en défaveur de la conservation du crâne, du coxal et des vertèbres (surtout cervicales).

3.3.2. Profil squelettique

Les dents ont été examinées par O. Bignon-Lau qui a pu proposer des NMI de combinaison (Bignon-Lau, 2024). Le squelette postcrânien a été examiné très tardivement

A

B

Fig. 6: Exemples de connexions anatomiques observées dans l'Igues du Gral. A: au sommet de l'ensemble 3 dans l'angle nord-est de la salle principale (Z = - 130 cm); B: à la base de l'ensemble 3 (Z = - 169 cm), photos J.-C. Castel.

Fig. 7: Exemple de dégradation des parties non recouvertes par le sédiment sur des métacarpiens: l'exemplaire à gauche, parfaitement conservé, représente 80 % du matériel; sur l'exemplaire au centre, qui n'est altéré que modérément sur sa face postérieure, on peut observer de petits détachements en cours ou des plages apparemment dissoutes; quant à celui de droite qui représente le cas extrême puisqu'il est à la limite du fragment non identifiable, il est aussi affecté d'une fissuration postérieure à la fouille visible sur son extrémité distale. Echelle 2 cm, photo J.-C. Castel.

et uniquement à partir de la base de données (les collections étant déjà stockées au dépôt de Cahors). Il faut rappeler que les déterminations ont été réalisées par une dizaine de spécialistes. Sauf exception, elles n'ont pas été revues pour la rédaction de ce chapitre. Ainsi il est apparu que le codage n'était pas suffisamment détaillé pour permettre l'établissement de NMI de fréquence ou de combinaison pour tous les os. Nous avons donc procédé au calcul sur la base du MAU de Binford (Minimum Animal Unit). Certaines parties étaient déterminées de façon trop sommaire, notamment les fragments crâniens (nombre d'occipitaux non précisé), les métapodes vestigiaux ou les sésamoïdes (14 grands, 30 petits et 91 non précisés); nous avons dû effectuer des regroupements au sein de ces dernières catégories. De même, les os longs n'ont pas été réexaminés pour ce calcul de fréquence. Pour l'humérus, le radius, le fémur et le tibia, nous avons considéré que les fragments correspondaient à des os

différents dans la mesure où ils dépassaient 45 % de la longueur totale moyenne (et que les fragments entre 45 et 55 % étaient spatialement éloignés).

Les fréquences observées varient entre 3 et 20,5 (Fig. 8, Tabl. 1). Les résultats les plus surprenants concernent l'abondance de l'atlas (MAU = 11) par rapport à celle de l'axis (4), la rareté du tibia (6,5) par rapport aux autres os longs ou l'abondance de l'humérus (15,5) et des métapodes accessoires (20,5) qui constituent les deux valeurs les plus élevées. La rareté de l'hyoïde, des côtes, et sans doute de quelques autres os, est due au manque de précision des déterminations spécifiques. La part du sacrum est sans doute surestimée (par un mode de calcul similaire à celui des os longs). Sans entrer dans le détail, il faut noter que la scapula et le coxal sont parmi les os les mieux représentés. La patella est plus fréquente que le fémur ou le tibia. Les os du basipode sont très fréquents. Les os longs complets ou presque complets ne forment qu'une petite partie de ces vestiges; ils constituent toutefois plus de 50 % des os longs d'adultes. Les phalanges voient leur fréquence diminuer vers l'extrémité, mais près de 90 % sont complètes.

Fig. 8: Fréquence des parties squelettiques de cheval en MAU dans la partie fouillée (y compris les parties remaniées et non attribuées).

Tableau 1 : Décompte des os de cheval dans la partie fouillée (y compris les parties remaniées et non attribuées). La valeur en mm pour les côtes est la longueur totale cumulée des fragments dont la circonférence est supérieure à la moitié ; la valeur de référence pour un cheval adulte est de 15 600 mm (Castel, 2010). Les valeurs en mm indiquées pour les os longs correspondent aux longueurs minimales des diaphyses avec circonférences complètes qui ne peuvent être comptées deux fois.

	NR / individu	NR	NME	calcul MAU	MAU	NMIc
Crâne		50				
Mandibule	2	19			8	
Dents isolées	40	397				
Hyoïde	2 branches	9			3	
Vertèbres		454				
dont: Atlas	1	12	11		11	
Axis	1	4	4		4	
Cervicales 3 à 7	5	34	22		5,5	
Thoraciques	18	170	113		6,28	
Lombaires	6	70	40		6,67	
Sacrum	1	42	10 env.		10	
Caudales	17 - 21	100	100		5,26	
Côtes	15 600 mm	329		42 254 mm	2,71	
dont: Tête	36		141		3,92	
Cartilage costal ossifié		0				
Sternèbres	6	2				
Scapula		37				
dont: Extrémité distale	2		25		12,5	
Humérus		68		31 (>126 mm)	15,5	
Radius		42		25 (>153 mm)	12,5	
Ulna		30				
dont: Extrémité proximale	2		15		7,5	
Scaphoïde	2	27			13,5	17
Lunatum	2	19			9,5	10
Pyramidal	2	13			6,5	7
Pisiforme	2	18			9	
Trapezoïde	2	16			8	8
Capitatum	2	20			10	10
Hamatum	2	12			6	7
Métacarpien principal	2	24	22		11	11
Métacarpien II	2	15				
Métacarpien IV	2	15				
Os coxal		41				
dont: Acétabulum	2	16			8	
Fémur		46		16 (>177 mm)	8	
Patella	2	17			8,5	
Tibia		39		13 (>160 mm)	6,5	
dont: Extrémité proximale	2					9
Extrémité distale	2					9
Fibula		9	9		4,5	
Talus	2	28			14	18
Calcanéum	2	30	21		10,5	11
Naviculaire	2	24			12	14
Cuboïde	2	29			14,5	16
Grand cunéiforme	2	15			7,5	
Petit cunéiforme	2	18			9	

	NR / individu	NR	NME	calcul MAU	MAU	NMIc
Métatarsien		26	24		12	12
Métatarsien II	2	6	6			4
Métatarsien IV	2	5	5			3
Métapodes accessoires total	4	82			20,5	
Phalanges	1	4	59		14,75	
	2	4	52		13	
	3	4	36		9	
Grands sésamoïdes	4	14				
Petits sésamoïdes	8	30				
Sésamoïdes indifférenciés		91+14+30			20,5	

La raréfaction des os de grandes dimensions dans les ensembles 5 et 6 semble affecter également le cheval, mais cela reste à détailler.

3.4. Fracturation ou fragmentation des dents ?

La présence, dans les sites archéologiques, de dents cassées en deux au milieu de leur hauteur est souvent utilisée comme la preuve d'une fracturation intentionnelle des corps de mandibules afin d'en retirer les nutriments. Avec près de 400 dents isolées et celles encore présentes sur les mandibules et maxillaires, le corpus de dents de cheval de l'Igue du Gral constitue un référentiel naturel important pour débattre de cette question. Les jugales d'adultes sont au nombre de 153, dont seulement 13 sont des fragments (mais beaucoup de fragments de colonnes < 30 mm ne sont pas décomptés). Aucune jugale n'est brisée transversalement. La plupart des dents sont complètes, mais une partie non négligeable présente des arrachements (naturels) au niveau de la racine ou sur l'une des colonnes du fût (Fig. 9a). Les petits morceaux de dents plus ou moins déterminables sont des fragments de colonnes allongés qui correspondent à une partition longitudinale des fûts (Fig. 9b).

Ainsi, l'examen des dents jugales de cheval ne montre aucune fracturation transversale malgré la diversité des agents naturels qui auraient pu engendrer ce phénomène. L'hypothèse d'une origine anthropogénique de la fracturation transversale des dents de cheval telle qu'elle est observée dans de nombreux sites archéologiques s'en trouve renforcée.

4. LES OS DE FŒTUS

Le cheval est l'espèce qui compte la plus forte proportion d'os de fœtus. Plusieurs difficultés ont freiné l'analyse de ce type d'os :

- 1 La fragilité de ces os entraîne qu'on les retrouve souvent sous une forme plus ou moins dégradée, rendant toute détermination impossible.

Fig. 9: Morphologies typiques des dents de l'Igue du Gral: dents jugales presque complètes dont la position est déterminée (A) et petits fragments dont la position précise n'est pas déterminée (B). Echelle 2 cm, photos J.-C. Castel.

- 2 Leurs petites dimensions font qu'ils sont souvent retrouvés dans les refus de tamis qui doivent être intégralement examinés.
- 3 Les os des fœtus les plus jeunes, dont la forme évolue progressivement vers celle de l'os adulte, sont souvent difficiles à distinguer les uns des autres au niveau anatomique et plus encore au niveau interspécifique.
- 4 Les collections de comparaison que nous avons utilisées (Département d'Archéozoologie du Muséum de Genève, Laboratoire PACEA de l'Université de Bordeaux) sont constituées de nombreux squelettes de fœtus d'équidés ; cependant, elles ne couvrent pas de façon continue la croissance des fœtus et la taille définitive prévue pour les différents individus ne correspond pas toujours à ce qui est attendu pour des populations de chevaux pléistocènes.

Quelques os remarquables ont pu être rapidement identifiés, ce qui a facilité l'identification de vestiges initialement attribués aux grands mammifères. Nous ne précisons pas ici le nombre de restes de fœtus de cheval trouvés, le travail d'identification sur le squelette axial n'ayant pas été effectué.

L'individu le plus jeune est représenté par un métacarpien de 13 mm (Fig. 10). Selon la table de Habermehl (1975) et les formules établies par E. Morin (2012), cet os correspond à un fœtus de 13 ± 1 semaines. Il correspondrait à la chute d'une jument gravide au milieu de l'hiver.

Le deuxième individu est représenté par de nombreux éléments : deux iliums, deux ischiurs, un fémur, un tibia et un métatarsien, un pisiforme et une vertèbre cervicale (Fig. 11). Ce fœtus est âgé de 26 ± 1 semaines. Il correspond à la chute d'une jument gravide vers la fin de l'hiver.

Un troisième individu est identifié par deux ulnas incomplètes (Fig. 12a) ; elles semblent trop petites pour pouvoir correspondre à l'individu précédent et il serait donc légèrement moins âgé avec 22 ± 1 semaines.

Fig. 10: Métacarpien d'un fœtus de cheval de 13 semaines environ. Echelle 2 mm, photos J.-C. Castel.

Le quatrième individu est représenté par un fémur quasiment complet (P48d9-136, Z=136, sommet de l'ensemble 3 ; L = 94 mm), donc à un individu de 30 ± 1 semaines (Fig. 12b). Il correspond à la chute d'une jument à la toute fin de l'hiver ou au début du printemps.

La notion d'aire de mise bas telle qu'elle est définie pour les artiodactyles, ne s'applique pas vraiment aux chevaux. En hiver, les déplacements se font en petits groupes familiaux selon des modalités très variables dans l'espace. Au printemps, les animaux se regroupent (agrégation maximale) avant la mise bas, puis le rut (Berger, 1986 ; Bignon, 2008 ; Klingel, 1975). Les femelles qui sont tombées dans l'aven faisaient donc vraisemblablement partie de ces troupeaux en déplacement.

Ces indices semblent indiquer la présence de femelles sur

Fig. 11: Os de fœtus d'un individu d'environ 26 semaines représenté par plusieurs éléments (ici : ilium, ischium, fémur, tibia, métatarsien). Echelle 2 cm, photo J.-C. Castel.

Fig. 12: A: individu de 22 semaines environ représenté par ses deux ulnas ; B: fémur d'un fœtus de 30 semaines. Echelles 2 cm, photos J.-C. Castel.

le cause de Monclar au cours de l'hiver et du printemps. Les quatre individus potentiellement identifiés sont à mettre en relation avec la soixantaine d'individus jeunes et adultes identifiés sur la base des dents (Bignon-Lau, 2024) ou du MAU de 20,5 sur la base du squelette post-crânien. Ce rapport semble indiquer une présence locale non négligeable pendant la fin de la mauvaise saison par rapport à ce qui est observé pour le reste de l'année, ce qui confirme les observations réalisées sur les dents. Les individus identifiés sont représentés par très peu de vestiges, ce qui résulte de leur fragilité, qui conduit à leur disparition lors de la fossilisation, et de leur fragmentation, qui rend la détermination précise très délicate. Enfin, il est très probable que, en dehors des os longs et des ceintures qui sont relativement faciles à identifier, les autres parties du squelette soient conservées, mais déterminées uniquement par classe de taille.

5. CONCLUSIONS

Cette analyse du cheval vient appuyer celle menée par O. Bignon-Lau. Dans un premier temps, elle permet de remarquer que le cheval est présent de façon continue dans les ensembles 3 à 6. Elle montre aussi qu'il n'y a guère de différences de fréquence et de représentation squelettique entre la base et le sommet de cette séquence. Les petits os sont souvent complets, mais en revanche la fragmentation est importante pour les os des grandes dimensions. Cela est dû principalement à la destruction des parties qui sont restées le plus en hauteur lors de leur recouvrement progressif par les sédiments.

Dans le cadre d'une utilisation référentielle de ce corpus pour l'archéozoologie, il faut souligner la faible fragmentation des dents jugales et surtout l'absence de fragmentation perpendiculaire à l'axe du fût.

Enfin, la présence de quelques os de fœtus souligne la chute de plusieurs femelles entre le milieu de l'hiver et celui du printemps ; cette donnée est conforme à ce qu'indique l'analyse des stades d'éruptions et d'usures dentaires.

Ces données, bien que disparates, n'épuisent pas les possibilités d'analyses offertes par le corpus de l'Igue du Gral. Elles montrent tout le potentiel de l'étude du cheval pour définir les différentes populations présentes régionalement au cours de la fin du Pléistocène, mais aussi dans une perspective archéozoologique référentielle.

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier nos partenaires dans le cadre de cette étude, Myriam Boudadi-Maligne, Olivier Bignon-Lau et Jean-Baptiste Mallye, pour leur collaboration fructueuse.

RÉFÉRENCES

- Berge J. 1986. *Wild horses of the Great Basin : social competition and population size*. University of Chicago Press.
- Bignon O. 2008. *Chasser les chevaux à la fin du Paléolithique dans le Bassin parisien. Stratégies cynégétiques et mode de vie au Magdalénien et à l'Azilien ancien*. Oxford, British Archaeological Reports International Series, vol. 1747.
- Bignon-Lau O. 2024. Spécificités et évolution des chevaux de l'Igue du Gral : analyses morphométriques et inférences comportementales. In : Castel J.-C. & Boudadi-Maligne M. (dir.), *L'Igue du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot) : histoire d'un piège naturel au Pléistocène supérieur*. *Revue de Paléobiologie*, 43(2) : 193-204.
- Castel J.-C. 2010. *Comportements de subsistance au Solutréen et au Badegoulien d'après les faunes de Combe Saunière (Dordogne) et du Cuzoul de Vers (Lot)*. Mémoire de thèse, Université de Bordeaux I. Editions universitaires Européennes, Sarrebrück, 635 pp.
- Castel J.-C. 2024. Le cerf de l'Igue du Gral. In : Castel J.-C. & Boudadi-Maligne M. (dir.), *L'Igue du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot) : histoire d'un piège naturel au Pléistocène supérieur*. *Revue de Paléobiologie*, 43(2) : 215-233.
- Castel J.-C. & Boudadi-Maligne M. 2024. Eléments de contexte, taphonomie et informations contextualisant l'analyse des corpus osseux de l'Igue du Gral. In : Castel J.-C. & Boudadi-Maligne M. (dir.), *L'Igue du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot) : histoire d'un piège naturel au Pléistocène supérieur*. *Revue de Paléobiologie*, 43(2) : 43-59.
- Habermehl K.H. 1975. *Die Altersbestimmung bei Haus und Labortieren*. Berlin : Parey, 216 pp.
- Klingel H. 1975. Social organization and reproduction in equids. *Journal of Reproduction and Fertility*, suppl. 23, pp. 7-11.
- Morin E. 2012. *Reassessing Paleolithic Subsistence. The Neanderthal and Modern Human Foragers of Saint-Césaire, France*. Cambridge University Press, 357 pp.